

FIZIKADAN MASALA ECHISHDA RAQAMLI TEXNOLIQUIYALARINI JORIY ETISH

B.A. Olimov

Q. Niyoziy nomidaги ТПИИ f.-m.f.n. v.v. professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637899>

Annotatsiya. Maqolada raqamli ta'lim texnologiyalarini umum o'rta ta'lim tizimida foydalanish haqida gap boradi. Taklif kilinadigan maqolada oldin masala fizik usulida echib ko'rsatilgan. Keyin esa axborot texnologiyalarini ayrim dasturlaridan foydalangan yolda masala echilgan. Bu esa ta'limini ikki fan integratsiyasi deb ham qarash mumkin.

Kalit so'zlar: ta'lim, fizika, informatika, pedagogika, raqamli texnologiya, konvergent yondoshuv, dastur.

Аннотация. В статье речь пойдет об использовании цифровых образовательных технологий в системе общего среднего образования. В предложенной статье указывается, что ранее вопрос решался физическим методом. Тогда же был решен вопрос о пути использования информационных технологий некоторыми программами. Это также может рассматривать образование как интеграцию двух дисциплин.

Ключевые слова: образование, физика, информатика, педагогика, цифровые технологии, конвергентный подход, программное обеспечение..

Annotation. The article focuses on the use of digital education technologies in the general secondary education system. In the article where the proposal is drawn up, the issue is solved in a physical way before. Then the issue was solved in yol, which used some programs of Information Technology. This can also treat education as an integral of two disciplines.

Keywords: education, physics, Informatics, pedagogy, digital technology, convergent approach, program.

Masala. Uygo'ongan vodorod atomidagi elektron ikkinchi energetik sathga o'tganida uning orbitasining radiusi 9 marta kamaygan bo'lsa, chiqarilgan fotonning chastotasi aniqlansin.

Yechish: Balmerning umumlashgan formulasiga muvofiq chiqarilgan fotonning chastotasi quyidagicha aniqlanadi:

$$\nu = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (1)$$

Vodorod atomidagi elektron orbitasining radiusini topish ifodasi

$$r_n = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m_e Z e^2} \quad (2) \text{ dan foydalanib } \frac{r_n}{r_m} \text{ nisbatni tuzamiz:}$$

$$\frac{r_n}{r_m} = \frac{n^2}{m^2} = 9 \quad (3)$$

$$\text{Bundan } n^2 = 9m^2 \quad (4)$$

Buni (1) ga olib borib qo'ysclk,

$$\nu = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{9m^2} \right) = \frac{R}{m^2} \left(1 - \frac{1}{9} \right) = \frac{8}{9} \frac{R}{m^2} = \frac{8}{9} \frac{R}{4} = \frac{2}{9} R. \quad (5)$$

Ridberg doimiysining qiymatini (5) ga qo‘yamiz:

$$\nu = \frac{2}{9} \cdot 3,29 \cdot 10^{15} s^{-1} = 7,31 \cdot 10^{14} s^{-1}.$$

Javob: $\nu = 7,31 \cdot 10^{14} s^{-1}$.

```
from tkinter import *[1,2]
from tkinter import messagebox
def xolbek():
    at=Tk()
    at.geometry("820x480")
    at.title("MASALA")
    at.configure(bg="#FFFFCC")
    xk89=Label(at,text="Yechish: Balmerning umumlashgan formulasiga muvofiq
chiqarilgan \nfotonning chastotasi quyidagicha aniqlanadi: \nv=R*((1/m**2)-
(1/n**2))\nVodorod atomidagi elektron orbitasining radiusini topish
ifodasi\nr=(n*n*h*h*e)/(pi*m*Z*e*e) (2) dan foydalanib nisbatni tuzamiz:
\nrn/rm=n*n/m*m=9\nn*n=9*m*m\nBuni (1) ga olib borib qo'ysclk, \n v=2/9*R\nRidberg
doimiysining qiymatini (5) ga qo'yamiz: \nv=7.31*10**14 s-1\nJavob:v=7.31*10**14 s-
1",bg="#FFFFCC",font=("Georgia",15))
    xk89.pack()
    at.mainloop()

def chiqishh():
    messagebox.showinfo("MASALA", "Tizimdan chiqdingiz!")
    att.destroy()

def chiqish():
    att=Tk()
    att.geometry("820x480")
    att.title("MASALA")
    att.configure(bg="#FFFFCC")
    def chiqishhh():
        ul=unn.get()
        if ul!="":
            if ul=="7.31*10**14":
                messagebox.showinfo("Javob", "Javobingiz to'g'ri \nOFARIN")
            else:
                messagebox.showerror("Javob", "Javobingiz noto'g'ri\nQaytadan o'rinib ko'ring!")
            else:
                messagebox.showinfo("Javob", "Kiritishda xatolik mavjud!")
        xk5=Label(att,text="Javobni yozishingiz
mumkin!",bg="#FFFFCC",font=("Georgia",16))
        xk5.pack()
```

```
unn=Entry(atts,text="",font=("Georgia",16))
unn.pack(padx=10,pady=5)
tt_ch=Button(atts,text="Javobni
tekshirish",bg="#FFFFFF",font=("Georgia",16),command=chiqishhh)
tt_ch.pack()
t_ch=Button(atts,text="Tizimdan
chiqish",bg="#FFFFFF",font=("Georgia",16),command=chiqishh)
t_ch.pack()
atts.mainloop()

att=Tk()
att.geometry("820x480")
att.title("MASALA")
att.configure(bg="#FFFFFF")
xk=Label(att,text="3. Uygo‘angan vodorod atomidagi elektron ikkinchi energetik sathga
\no‘tganida uning orbitasining radiusi 9 marta kamaygan bo‘lsa, chiqarilgan fotonning \n
chastotasi aniqlansin.(s-1)")
xk.config(bg="#FFFFFF",font=("Georgia",15))
xk1=Label(att,text="",bg="#FFFFFF")
xk1.pack()
xk.pack()
xk2=Label(att,text="",bg="#FFFFFF")
xk2.pack()
xk3=Label(att,text="",bg="#FFFFFF")
xk3.pack()
xk4=Label(att,text="Javobni ko'rishni hohlaysizmi yoki\n O'ziz topishni
hohlaysizmi?",bg="#FFFFFF",font=("Georgia",20))
xk4.pack()

t_k=Button(atts,text="Javobni
ko'rish",bg="#FFFFFF",font=("Georgia",16),command=xolbek)
t_k.pack()
xk8=Label(att,text="",bg="#FFFFFF")
xk8.pack()
t_ch=Button(atts,text="Javobni
yozish",bg="#FFFFFF",font=("Georgia",16),command=chiqish)
t_ch.pack()
atts.mainloop()
```

Dastur yordamida olingan natijalardan ko‘rish mumkinki, masalalarning yechimlari analitik usullar yordamida olish bilan birga o‘quvchilarga dasturlardan foydalanib echish usullarini ham o‘rgatish mumkin ekan. Bo‘lajak fizika fan o‘qituvchilari uchun zarur ekan. Shu bilan birga o‘quvchilar turli raqamli ta‘lim texnologiya paketlardan, dasturlash tillari kabilardan foydalanib fizik masalalarni yechishni o‘rganishsa ularning ta‘lim berish jarayonida dars sifati va

samaradorligi keskin ortadi. Natijada raqobatbardosh kadrlar tayorlashga samarali xissa qo‘shiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А. Боровский. *Программирование в Delphi*. 2005g
2. Дерягин А.В. Цифровые технологии в учебном физическом эксперименте: монография/А.В. Дерягин. - Казан: изд-во Казан. ун-та, 2019. – 154 с.
3. Ф.Х. Ибрагимова Замонавий таълимда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг айрим долзарб масалалари “Raқamli ta’limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga tadbiiq qilish yo‘llari” mavzusi- dagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 25-oktabr 2023-yil 333.
4. В.А.Олимов. Fizika amaliy mashg‘ulotlarni bajarishda Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish. T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITI. “Uzluksiz ta’lim tizimida tabiiy fanlarni o‘qitishga zamonaviy yondashuvlar: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 2023y 13 aprel.